

Currently, the communicative method is considered the most effective method in teaching English. The communicative method is focused on the creation of communication and the development of speaking skills on various topics. Learning a foreign language begins with learning words. Without words, there would be no language skills such as listening, speaking, reading, writing and translating. Grammatical rules are mastered along with words in the given communicative tasks.

References:

1. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English. Oxford University Press, New 7th edition 2005.

2. Richards, Jack C. (2006). Communicative language teaching today. USA: Cambridge University Press.

3. Whong, Melinda (2011). Language Teaching: Linguistic Theory in Practice. Edinburgh: Edinburgh University.

4. Richards, Jack C.; Rodgers, Theodore S. (2014). Approaches and Methods in Language Teaching. (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

5. Л.С.Мартиневич. Коммуникативные упражнения по Английскому языку. "Народная Асвета" Минск, 1969

EDUCATION OF AESTHETIC AND COGNITIVE ACTIVITY OF SCHOOLCHILDREN IN EXTRACURRICULAR TIME

Zhantaeva M.,

Senior Lecturer of the Department "Music and Applied Arts"

M.H.Dulati Taraz Regional University,

Taraz city, Republic of Kazakhstan

Zhantaev S.

Senior Lecturer of the Department "Music and Applied Arts"

M.H.Dulati Taraz Regional University,

Taraz city, Republic of Kazakhstan

ВОСПИТАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ

Жантаева М.К.

Старший преподаватель кафедры «Музыка и прикладное искусство»

Таразский региональный университет им. М.Х.Дулати

г.Тараз, Республика Казахстан

Жантаев С.А.

Старший преподаватель кафедры «Музыка и прикладное искусство»

Таразский региональный университет им. М.Х.Дулати

г.Тараз, Республика Казахстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7584336>

Abstract

This article discusses the education of aesthetic and cognitive activity of schoolchildren in extracurricular time

Аннотация

В данной статье рассматривается воспитание эстетической и познавательной активности школьников во внеурочное время

Keywords: aesthetics, education, cognition, activity, schoolboy, activities, extracurricular time

Ключевые слова: эстетика, воспитание, познание, активность, школьник, мероприятия, внеурочное время

Развитие воспитательной силы художественных произведений учащихся – немалая задача, выполняемая педагогами. Вместе с учениками они участвуют в внеучебной деятельности и занимаются творчеством во взаимоотношениях. Он предназначен для развития художественной деятельности и творчества учащихся, их широкого участия в нем, повышения художественного мастерства групп учащихся. В этом отношении на него будут оказыва-

ть влияние их глубокая связь с профессиональными искусствоведами, творческими союзниками, регулярные творческие встречи, советы, обмен опытом.

«Организовать воспитательную внеурочную деятельность можно различными способами. Их количество и вариативность очень разнообразно: всевозможные экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, КВН-ы, школьные научные общества, олимпиады, школьные театры,

соревнования, поисковые и научные исследования. Содержательным ориентиром при организации работы с детьми вне уроков можно считать все основные направления внеурочной деятельности: научно-познавательное, художественно-эстетическое, проектную деятельность» [1].

Необходимость, своеобразие и большое значение внеурочной работы не раз подчеркивалось в работе известных педагогов: Н. К. Крупской, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского и др.:

Н. К. Крупская отмечала, что: «Внешкольная работа, конечно, должна быть тесно связана со школьной, но это своеобразная работа, которая должна организационно воспитывать ребят».

«Школа становится очагом духовной жизни, если учителя дают интересные и по содержанию, и по форме уроки... Но замечательные, блестящие уроки есть там, где имеется еще что-то замечательное, кроме уроков, где имеются и успешно применяются самые разнообразные формы развития учащихся вне уроков» писал В. А. Сухомлинский [2, с.96].

«Большой практический вклад в решение проблемы организации внеурочной деятельности с учащимися по эстетическому воспитанию внесли А.С. Макаренко и С.Т. Шацкий. В организованных ими учреждениях ребята принимали широкое участие в подготовке самодеятельных спектаклей, творческих драматических импровизаций, в хоровом пении. Воспитанники часто слушали художественные произведения и музыку, посещали и обсуждали театральные постановки и кинофильмы, работали в изобразительных кружках и студиях, проявляли себя в различных видах литературного творчества. Все это служило действенным стимулом развития лучших черт и качеств личности. Основные виды внеурочной деятельности с детьми по эстетическому воспитанию это: проведение факультативных занятий, сеть литературно-творческих кружков, посещение театров и музеев, а также организация лекций и натуральных занятий по живописи, скульптуре, рисунку» [3, с.13].

Понятие «познание» можно рассматривать с точки зрения педагогики, философии и психологии. В философии познание – это процесс получения человеком нового знания, открытие неизвестного. Философский словарь А.А. Грицанова дает трактовку термину познание как «творческой деятельности субъекта, ориентированной на получение достоверных знаний о мире» [4, с 7].

Р.С. Немов: в своем «Психологическом словаре» пишет о познании как о «различных видах познавательной активности или активности, направленной на получение и обработку знаний (информации)» [5, с 24].

Педагогическая энциклопедия под редакцией Н.Н. Тулькибаевой и Л.В. Трубайчук дает определение познанию как «образовательной деятельности ученика, понимаемой как процесс творческой деятельности, которая формирует их знания» [6, с. 15].

Нужно отметить, что все рассмотренные понятия объединяет одно основное: понятие – это процесс, развитие, деятельность. Педагоги прошлого целостно рассматривали развитие ребёнка. Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский, Д.Локк, Ж.Ж. Руссо определяли познавательное развитие как «естественное стремление детей к познанию» [5, с 124].

Исследования познавательного развития, проводившиеся группой психологов под руководством А. Н. Леонтьева и А. В. Запорожца, привели к выводу, что у нормально развивающихся детей младшего школьного возраста «начинает формироваться познавательная деятельность, как таковая, т.е. деятельность, направляемая и побуждаемая познавательной за дачей» [7, с.35].

Е. П. Ильин считал, «что в самом феномене познавательного развития лежит источник-противоречие между потребностями в познании и теми его физическими, психологическими и интеллектуальными способностями, которые он имеет на настоящий момент» [8,с.59].

С.Л. Рубинштейн представляет в своей работе это понятие так: «Умственные способности – сложное синтетическое образование личности. В основе способностей лежат наследственные закрепленные предпосылки для их развития в виде задатков, под которыми подразумеваются анатомо-физиологические особенности нервно-мозгового аппарата человека» [9, с. 123].

Существует множество традиционных форм внеклассной и внеурочной деятельности. В связи с этим В.А. Сухомлинский говорит: «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисования, фантазии и творчества». Его выбор производится главным образом в зависимости от общих или индивидуальных целей и задач обучения, воспитательной значимости деятельности и реальных условий жизни учащихся, достижений и недостатков выполнения учебных задач классом или отдельными учащимися. Поэтому его довольно сложно классифицировать. То есть рекомендуется классифицировать по воздействию на цель (индивидуальные, групповые, массовые формы) и в зависимости от направления и задач воспитания (умственное, нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое, экономическое, юридическое). Это будет следующим образом:

Проведение тематических классных часов и организация к нему подготовительной работы: издание стенгазеты, создание альбома, разработка плакатов, лозунгов, написание пословиц, обучение учащихся чтению стихов, исполнению песен, танцев;

Проведение интересных встреч, вечеров, утреников (с поэтами-писателями, художниками, трудовыми деятелями, народными героями, ветеранами войны и интернационалистами);

Организация политического сообщения на уроке: тематические и обзорные сообщения.

1. Организация конкурсов пения, танцев, чтения стихов, рисунков на различные темы;

2. Проведение выставок творческих работ студентов;

3. Провести работу конкурсов клуба веселых и находчивых;
4. Организация воспитательной работы с учащимися в форме ток-шоу, круглых столов, диспутов, бесед;
5. Проведение спортивных соревнований: шахматы, шашки, волейбол, баскетбол, футбол и др.;
6. Организация чтения учениками интересных книг, газет и журналов вне учебы, взаимное обсуждение и обмен мнениями;
7. Проведение читательской конференции совместно с литературоведом и школьным библиотекарем;
8. Организация участия учащихся в школьных кружках по их потребностям и способностям: предметный, художественный, спортивный, краеведческий, юный техник и др.;
9. Проведение конкурсов, олимпиад, соревнований по результатам работы клуба;
10. Празднование праздников, известных праздников Республики;
11. Проведение классных собраний;
12. Организация общественных работ, таких как дежурство учащихся по классу, школе, участие в генеральной уборке, обустройство кабинета, сбор металлолома, ремонт учебной и производственной площадки, уборка и украшение школьной территории, участие в творческих отпусках, анализ их результаты;
13. Посещение музеев, выставки, места отдыха и культуры, кино, театры, производства;
14. Организация помощи ветеранам войны и труда, пожилым людям;
15. Организация культурно-познавательных поездок школьников в период зимних и летних каникул;

В работе, проводимой вне аудитории, учитываются особенности, склонности и потребности каждого ученика.

Поскольку во внеучебной образовательной деятельности учащихся преобладает над теоретической стороной, необходимо особое внимание уделяется на значение деятельности в приобретении ребенком социального опыта при определении его содержания. Различают несколько его видов: познавательный, развлекательный, спортивно-оздоровительный, трудовой, творческий.

Развлекательная деятельность. Он эффективен для создания теплого настроения в коллективе, установления дружеских и совместных условий, профилактики нервного напряжения. Однако познавательная и занимательная деятельность внеурочной воспитательной работы часто взаимосвязаны. Например: можно проводить различные конкурсы, викторины.

Спортивно-развлекательная деятельность. Такая активность внеурочной воспитательной работы с детьми необходима для их полноценного здоровья и гармоничного развития организма. Физкультурно-оздоровительная деятельность осуществляется через выезды на природу, занятия спортом, подвижные игры, занятия спортом, туризм, походы.

Трудовая деятельность. Он выражается через содержание труда: общественно полезного, самообслуживания. Однако его усилия направлены на результат воспитательной работы в организации разнообразной систематической деятельности. У школьника развивается потребность в труде и стремление познать себя.

Творческая деятельность направлена на развитие творческих сил и интереса учащихся которая выражается в форме конкурса художников, художественного чтения, конкурса мастеров народных промыслов и художественной выставки. В ходе таких действий решаются задачи воспитания у учащихся нравственных, аффективных и волевых качеств.

О различных формах организации рекомендуется создать картотеку формы организации. Особенно:

- Организация познавательной деятельности: конкурс знаний, искусства (песня, танец и др.), викторина «Кто умнее», «Подумай и найди», «Семь чудес света», научный, литературный, музыкальный еженедельник, психолого-педагогический практикум и др.

- Ценностно-ориентированная деятельность: интересные встречи (с деятелями литературы и искусства), конкурсы различных направлений, творческие вечера, воспитательные часы (по морали и нравственности), интеллектуальные шоу, дебаты и т.д.

- Трудовая деятельность: дежурство в школе, выставка технического творчества, работы по благоустройству, уборка, ремонт классных комнат, работа на территории школы.

- Общественно-полезная работа: сбор лекарственных трав, макулатуры, металлолома, благотворительность, организация совместных акций, (детский сад и детский дом) и т.д.

- Художественно-творческая деятельность: новогодние, осенние и весенние балы, литературно-музыкальная композиция, посещение театра, музея, выставок и т.д.

- Физкультурно-спортивные мероприятия: День здоровья, туристические сани, туристический поход, «День бегуна», «Веселый старт», «Маленькие олимпийские игры», устный журнал «Спортивная семья», Традиция «Здоровый образ жизни» и др.

- Добровольная коммуникативная деятельность: авторская песня, вечер поэзии, выезд на природу или по городу, концерт, конкурс «Здравствуйте, мы ищем таланты», вечер поэзии, песенный вечер, психологический тренинг, школьный бал.

Требования, к внеурочной воспитательной работе:

1. В процессе подготовки и проведения внеурочной воспитательной работы прежде всего необходимо определить ее цель. В силу конкретной ситуации вызывает халатность, лживость, растерянность в отношениях педагогов и детей и приводит к отрицательным результатам;

2. Прогнозирование результата, который должен быть достигнут на начальном этапе организации внеурочной работы. Это помогает эффективно решать задачи усвоения социального опыта в достижении общей цели;

Во внеурочной воспитательной работе необходим оптимистический настрой;

1. Учитель или классный руководитель, организующий внеклассную работу, должен обладать высокими личностными качествами. Он начинается с установления прямых отношений сотрудничества с учеником;

2. При организации внеурочной воспитательной работы необходимо постоянно думать о новых формах и методах и постоянный творческий поиск, направленный на их использование. Только тогда творческая деятельность учителя может быть необходимым условием эффективной организации воспитательной работы;

3. К организации воспитательной работы внеклассной работы необходимо постоянно обучать совершенствованию своих способностей. Это реализуется через систематическую и планомерную творческую работу;

4. Во всех видах воспитательной работы воспитывать у учащихся активное участие в общественно полезных делах, их интерес к общественной деятельности и самостоятельному труду;

5. Эффективная организация внеучебного времени школьников, формирование личности каждого из них возможна, прежде всего, при правильной организации педагогического руководства и достижении незыблемого сотрудничества педагогов и учащихся.

Они требуют от классного руководителя внимательности, систематичности, заранее определять и знать знания, психологические особенности учащегося, с которым он взаимодействует, насколько эффективно каждый учащийся использует свое время.

Организация воспитательной внеклассной работы младших школьников требует соблюдения следующих принципов:

1. Соответствие возрастным особенностям учащихся;

2. Ориентиры по ценностям системы школьного воспитания;

3. Свободный выбор интересов ребенка с учетом склонностей и таланта воспитателя.

4. Обогащение разнообразными новыми вещами и стимулами по улучшению познавательных возможностей ученика;

5. Поощряйте ребенка к выражению собственных мыслей;

6. Используйте личный пример творческого подхода к решению проблем.

Условия реализации интеграции воспитательного процесса во внеучебной деятельности:

- учет национальных и местных традиций, обеспечение связи воспитательной деятельности школы с сельской жизнью

(совместное празднование школьных и сельских праздников, охрана и забота об окружающей среде);

- Организация творческих объединений, кружков, секций по интересам и запросам учащихся;

- школьные каникулы в школе (включены творческие конкурсы, конкурсы мнений, тематические вечера, кружки веселья и находчивости, спортивные соревнования и др.) организация;

- привлечение местных специалистов и преподавателей к организации школьных и клубных объединений, творческих коллективов взрослых и детей;

- Подготовка школьников к осознанному выбору профессии, овладению экономическими знаниями и производственными технологиями на селе;

- Развитие самоуправления в коллективе учащихся: выявление среди учащихся лучших, способных влиять на организацию деятельности разновозрастных групп на основе отношений сотрудничества старших и младших школьников;

12- Расширение связи школы с окружающей средой, исключение необходимости общения сельских школьников.

Развивая проблему способностей, Б.Г. Афаньев подчеркивает не только роль активной деятельности индивида в усвоении общественного опыта, но и связь способностей с личностью как психическим образованием. «Способность - есть проявление творческого развития ума, а не простого накопления знаний, следовательно, проявление творческого применения этих знаний, авторской позиции самого человека в отношении знаний, которые он усваивает самостоятельно и сознательно. Таким образом, предполагается, что способность не есть простое накопление знаний...» - пишет он [10, с. 14].

В заключении, формирование элементарных знаний об эстетическом воспитании и вывод накопленного опыта из-под его влияния. Без него учащиеся не будут интересоваться предметами и явлениями, имеющими эстетическую ценность.

В целях подготовки подрастающего поколения к жизни и труду, опираясь на исторический опыт нашего народа, педагог старается сформировать у учащихся предприимчивость, умения, качества: доброту, честность, скромность, внимательность, работоспособность, ответственность и др.

Эстетическое воспитание не только развивает навыки и умения эстетического восприятия, но и формирует социально значимые качества, такие как переживание и оценка эстетически значимых явлений, наслаждение ими. Затрагивает всю душу человека и полностью его покоряет. Всестороннее и богатое эстетическое знание человека о природе и самом себе, о художественных ценностях влияет на развитие его способностей и приводит к ощущению себя полноправным членом социальной среды, овладению своей специальностью, углублению профессионального мироощущения.

В целом внеклассная деятельность расширяет знания учащихся и дает возможность всестороннего исследования, делаются выводы из привычной

деятельности, посредством внеурочной деятельности дети постигают различные тайны мистического мира.

Список литературы:

1. Шафигулина Д.И. Познавательное развитие младших школьников во внеурочной деятельности. Материалы XII Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум». Томский государственный педагогический университет. 2020. <https://scienceforum.ru/2020/article/2018022872>
2. Сухомлинский В.А. О воспитании. / Составитель и автор вступительных очерков С. Соловейчик. - М.: Издательство политической литературы, 1973. - 271с.
3. Шацкая В.Н. Общие вопросы эстетического воспитания в школе. - М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2005. - 168с. <http://naukosfera.ru/ens/orderpublications/>

4. Новейший философский словарь / Сост. А. А. Грицанов. - Минск: Издательство В.М. Скакун, 2008. - 896 с.

5. Немов, Р. С. Психология. Познавательные процессы и поведение ребенка.- Москва: Просвещение, 2011. - 216 с.

6. Педагогическая энциклопедия: актуальные понятия современной педагогики /сост. Н.Н. Тулькибаева [и др.]. - Москва: Восток, 2013. - 273 с.

7. Хуторский, А. В. Современная дидактика: учебник для вузов / А. В. Хуторской. - Санкт-Петербург: Питер, 2001. - 544 с.

8. Шаповалов, В. В. О познавательном интересе и приёмах его активизации //Начальная школа. -2009. - № 7.- 262 с.

9. Щукина, Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе.- Москва: Просвещение, 1987 - 269с.

10. Щукина, Г. И. Актуальные вопросы формирования интереса в обучении / Г. И. Щукина. - Москва: Наука, 1994. - 254 с.

CREATION AND USE OF VIDEO MATERIALS IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Tursunov S.

*candidate of pedagogical sciences, associate professor;
Tashkent State Pedagogical University named after Nizami
(Tashkent city)*

СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Турсунов С.К.

*кандидат педагогических наук, доцент;
Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами
(город Ташкент)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7584348>*

Abstract

In the article, the author reveals the effectiveness of the use of digital technologies in the educational process on the example of creating and using video lessons.

Аннотация

В статье автор раскрывает эффективность использования цифровых технологий в образовательном процессе на примере создания и использования видеоуроков.

Keywords: digital technologies, digital educational technologies, video lesson, media, efficiency.

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровые образовательные технологии, видеоурок, медиа, эффективность.

В нашей стране проводятся масштабные реформы информационно-коммуникационных технологий. На основе этих реформ определен ряд задач, связанных с подготовкой зрелых специалистов для отрасли. В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года «О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА НА 2022 — 2026 ГОДЫ» №60 в целях реализации первоочередных задач в области

цифровых технологий поставлена задача налаживание обучения более 6,5 тыс. молодых людей в области информационных технологий в год за счет развития деятельности по подготовке кадров в форме дистанционного обучения 1. При этом необходимо будет уделить внимание вопросу конкурентоспособности обучаемых кадров с учетом стремительных изменений в отрасли в мировом масштабе. Такие резкие изменения заставляют мировую систему образования быстро меняться и адаптироваться. Во

¹ <https://lex.uz/uz/docs/6166539> - Указ Президента Республики Узбекистан от 22 августа 2022 года № ПП-357

«О мерах по выводу сферы информационно-коммуникационных технологий на новый уровень в 2022-2023 гг.» решением